

Puesta y desarrollo de *Ascobulla fragilis* (Jeffreys, 1856) (Opisthobranchia, Sacoglossa)

Spawn and development of *Ascobulla fragilis* (Jeffreys, 1856) (Opisthobranchia, Sacoglossa)

Luis MURILLO*

Recibido el 25-I-2021. Aceptado el 26-V-2021

RESUMEN

La puesta de *Ascobulla fragilis* consiste en una masa gelatinosa, normalmente, en forma de C en cuyo interior se dispone un cordón de cápsulas ovígeras unidas entre sí mediante chalaza. Las cápsulas ovígeras miden alrededor de 150 μm de ancho y 180 μm de largo. Antes de la primera división, los huevos tienen un diámetro de 55 μm .

Se aportan datos acerca del desarrollo embrionario y larvario, así como su cronología. El desarrollo larvario es planktotrófico y las velígeras eclosionan al sexto día después de la ovoposición. En el momento de la eclosión la velígera mide 125 μm y la concha larvaria 100 μm . No se ha podido observar la metamorfosis.

ABSTRACT

The egg masses of *Ascobulla fragilis* consist of a gelatinous mass, usually C-shaped, whose inside part contains a cord of egg capsules inter-connected by a chalaza. The egg capsules measure about 150 μm wide and 180 μm long. The uncleaved eggs measure about 55 μm in diameter. The chronology and photographs of major developmental events are provided. Larval development is planktotrophic and veligers hatch on the sixth day after egg deposition. At this time of the hatching the veliger measure 125 μm and the larval shell measure 100 μm . Metamorphosis has not been observed.

PALABRAS CLAVE: Puesta, desarrollo, *Ascobulla fragilis*, Sacoglossa.

KEY WORDS: Spawn, development, *Ascobulla fragilis*, Sacoglossa.

INTRODUCCIÓN

Ascobulla fragilis (Jeffreys, 1856) es un opistobranquio sacogloso provisto de concha, distribuido por el Mar Mediterráneo y citado en algunas localidades del océano Atlántico como Madeira e Islas Canarias (NORDSIEK Y GARCÍA-TALavera, 1979).

En un trabajo anterior (MURILLO, TEMPLADO Y TALAVERA, 1985), se indicaba la estrecha relación presa-predador de

esta especie con el alga *Caulerpa prolifera* (Forsskål) Lamouroux, 1809, al igual que sucede con *Lobiger serradifalci* (Calcare, 1840) y *Oxynoe olivacea* Rafinesque, 1819.

No es una especie muy frecuente pero, sin embargo, en algunos lugares aparecen ocasionalmente numerosos ejemplares.

Existen datos publicados acerca de su situación sistemática (FASULO, GA-

* Manacor, 11. Urb. El Pinar. 30203 Cartagena (Murcia). España

Figura 1. Puestas de *Ascobulla fragilis*. Figura 2. Chalaza entre cápsulas.
Figure 1. Egg mass of *Ascobulla fragilis*. Figure 2. Capsules inter-connected by a chalaza.

GLINI Y TERRERI, 1981), características de la concha y rádula (BOGI, COPPINI Y MARGELLI, 1984) y defensas químicas (GAVAGNIN, MARIN, CASTELLUCCIO, VILLANI Y CIMINO, 1994), pero nada referente a su desarrollo embrionario.

Ascobulla fragilis es la única especie de este género presente en el Mediterráneo. En la costa de Murcia, SE de España, se encuentra irregularmente distribuida, siendo frecuente en unos lugares y muy rara en otros.

Datos referidos a puestas y desarrollo de *Ascobulla* han sido aportados por JENSEN (1990) sobre *A. fischeri* (Adams & Angas, 1864) del Oeste de Australia y MIKKELSEN (1998) sobre *A. ulla* (Marcus & Marcus, 1970) del Atlántico oeste.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares adultos fueron colectados en el Mar Menor (37° 43' N – 00° 49' W), SE de España.

Para este estudio se utilizaron 15 ejemplares. Todos fueron capturados durante el mes de agosto en pradera de *Caulerpa prolifera* (Forsskål) Lamouroux, 1809 a 1 m de profundidad. Los animales median entre 3 y 5 mm.

Se mantuvieron en acuarios aireados, con agua de mar a temperatura de 25 °C. A las 36 horas de su captura comenzaron a realizar puestas, fijadas a las paredes del acuario. Inmediatamente después de la ovoposición se aislaron tres puestas y cada una se mantuvo en

una placa de plástico transparente en agua de mar. El agua de los cultivos se cambiaba diariamente, utilizando agua de mar filtrada con filtro de 1 µm.

Se seleccionaron trozos de puestas para medir las dimensiones de los huevos y de las cápsulas ovíferas. El cálculo del número de huevos por puesta resulta difícil de realizar a causa de la disposición de éstos dentro de la masa gelatinosa y por ello se da un número estimado.

Para las mediciones de las cápsulas y embriones se ha utilizado un ocular micrométrico.

Los principales acontecimientos del desarrollo fueron grabados en vídeo y algunos estadios embrionarios y larvarios fueron seleccionados para ser fotografiados utilizando un microscopio óptico.

Las velíferas eclosionadas fueron alimentadas durante seis días, con el alga unicelular *Nanochloropsis sp.*, al cabo de los cuales se contaminó el cultivo a causa de la presencia de ciliados, por lo que no se pudo observar la metamorfosis.

El material adulto y las puestas han sido incluidos en alcohol al 70 % para su depósito en la colección malacológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, España.

RESULTADOS

Los ejemplares recogidos en este área realizan las puestas durante el mes de agosto. Las puestas consisten en masas gelatinosas de forma, normalmente, arri-

Tabla I. Secuencia cronológica del desarrollo de *Ascobulla fragilis* cultivada a 25 °C.
 Table I. Chronological sequence of development of *Ascobulla fragilis* cultured at 25 °C.

Tiempo	Estadio del desarrollo	Tiempo	Estadio del desarrollo
0 h	Ovoposición	30 h	Gástrula
3 h	Dos blastómeros	75 h	Trocófora
4 h	Cuatro blastómeros	90 h	Velígera temprana
6 h	Ocho blastómeros	120 h	Velígera
8 h	Dieciseis blastómeros	148 h	Eclósión
20 h	Blástula		

ñonada (Fig. 1), en cuyo interior se dispone un cordón ondulante de cápsulas ovígeras unidas entre sí mediante una chalaza con una longitud de $46,3 \pm 5,2 \mu\text{m}$ (Fig. 2).

Las puestas en su posición natural presentan unas medidas de $5,8 \pm 0,5$ por $3,2 \pm 0,3$ mm ($n = 3$). Las cápsulas ovígeras miden $178,4 \pm 7,3 \mu\text{m}$ de largo por $146,8 \pm 5,1 \mu\text{m}$ de ancho ($n = 45$). Cada cápsula posee sólo un embrión. En el interior de las cápsulas se observan numerosas partículas esféricas.

El número de huevos por puesta fue 1200 - 2000.

Dentro de cada puesta el desarrollo no es sincrónico (a las 135 horas desde la ovoposición las velígeras miden entre $75 \mu\text{m}$ y $120 \mu\text{m}$).

Los huevos son blancos y antes de la segmentación miden $54,6 \pm 2,9 \mu\text{m}$ ($n = 45$) de diámetro (Fig. 3).

La cronología de los principales acontecimientos del desarrollo se encuentra resumida en la Tabla I e ilustrada en las Figuras 3 - 14. Un vídeo mostrando estas etapas se puede descargar en un material suplementario en <<https://www.zenodo.org/record/XXXXXX>>.

La primera y segunda divisiones son holoblásticas e iguales. La primera división se produjo 3 horas después de la ovoposición y la segunda división una hora más tarde, dando lugar a cuatro blastómeros iguales (Figs. 4, 5). La tercera división da lugar a cuatro macrómeros y cuatro micrómeros prácticamente iguales en tamaño (Fig. 6) y se produce a las 6 h.

A las 8 h. se alcanza el estadio de 16 células (Fig. 7). Cuando el desarrollo al-

canza las 20 h. se obtiene la estereoblástula (Fig. 8) y a las 30 h. se obtiene el estadio de gástrula que presenta la forma bilobulada triangular típica, con una depresión en el polo vegetativo (Fig. 9).

A las 45 h. la trocófora comienza a girar lentamente dentro de la cápsula ovígera. Con 55 h. ya se pueden observar los esbozos del tracto digestivo y giran rápidamente (Fig. 10). Con 90 h. comienza a formarse la concha y el velo (Fig. 11).

Cuando cumple las 105 h. se aprecian los estatocistos y el esbozo de opérculo y a las 120 h. la velígera está completamente formada (Fig. 12). Las eclisiones comienzan a producirse a las 148 h (Fig. 13). En este momento la concha larvaria mide $90 \mu\text{m}$ ($n = 20$).

Las velígeras eclisionadas no salen aún de la masa gelatinosa. Llegan a permanecer hasta tres días en el interior de la puesta alcanzando un tamaño de $130 \mu\text{m}$ y la concha larvaria $100 \mu\text{m}$ ($n = 20$). Transcurrido este tiempo, un 30% aproximadamente de las velígeras, logran abandonar la masa gelatinosa de la puesta y salen al exterior, alimentándose, activamente, de fitoplancton (Fig. 14).

DISCUSIÓN

Hasta el momento presente, cinco especies del género *Ascobulla* están reconocidas como válidas: *A. ulla* (Marcus & Marcus, 1970), *A. californica* (Hamatani, 1971), *A. fischeri* (Adams & Angas, 1864), *A. fragilis* (Jeffreys, 1856) y *A. japonica* (Hamatani, 1969).

Figuras 3 - 8. Estadios tempranos del desarrollo de *Ascobulla fragilis*. 3: huevo sin segmentar, recién realizada la ovoposición; 4: estadio de dos células; 5: estadio de cuatro células; 6: macrómeros y micrómeros; 7: estadio de dieciséis células; 8: estereoblastula.

Figures 3 - 8. Early developmental stages of Ascobulla fragilis. 3: uncleaved egg, just after egg deposition; 4: two-celled stage; 5: four-celled stage; 6: macromeres and micromeres; 7: sixteen-celled stage; 8: stereoblastula stage.

De ellas, sólo *A. fragilis* está presente en el Mediterráneo.

Para la inclusión de esta especie en el género *Ascobulla* y su exclusión del género *Cylindrobulla*, ha resultado definitivo el estudio de la rádula (MARCUS, 1982), aunque MIKKELSEN (1998) expone varias características diferenciadoras entre ambos géneros.

La forma de la puesta de *A. fragilis* (Fig. 1) es semejante a la descrita por MIKKELSEN (1998) para *A. ulla*, es decir,

forma arriñonada sin pedúnculo que la fije al sustrato. De los tres sacoglossos que aparecen en el Mediterráneo asociados al alga *Caulerpa prolifera*, *Oxynoe olivacea* hace la puesta en forma de cinta alargada (obs.pers.), *Ascobulla fragilis* en forma arriñonada y de *Lobiger serradifalci* no hay datos publicados.

En algunos cefalaspídeos como el género *Bulla* es frecuente que algunas cápsulas contengan más de un huevo, llegando a señalar ROBLES (1975) hasta

Figuras 9 - 14. Estadios avanzados del desarrollo de *Ascobulla fragilis*. 9: gástrula; 10: prevelígera; 11: velígera temprana; 12: velígera; 13: velígera a punto de eclosionar; 14: velígeras libres.
 Figures 9 - 14. Advanced developmental stages of *Ascobulla fragilis*. 9: gastrula stage; 10: preveliger stage; 11: early veliger; 12: veliger stage; 13: late veliger just before hatching; 14: veligers four days after hatching.

12 huevos por cápsula en *Bulla gouldiana* y MURILLO Y TEMPLADO (1998) hasta 3 huevos por cápsula en *Bulla striata*. En las puestas de *Ascobulla fragilis* no se han observado cápsulas con más de un huevo y según MIKKELSEN (1998) lo mismo ocurre con *A. ulla*.

La existencia de chalaza conectando las cápsulas ovígeras en la puesta de *Cylindrobulla gigas* es representada mediante un dibujo en la pag. 58 por MIKKELSEN (1998), pero su longitud es muy inferior a la que presenta en la

puesta de *Bulla striata* (MURILLO Y TEMPLADO (1998), Fig. 2) o al de *Ascobulla fragilis* (Fig. 2 del presente trabajo).

El desarrollo planctotrófico de *A. fragilis* está de acuerdo por el asignado por THOMPSON (1967) para los opisthobranchios con un tamaño de huevo de 40-70 µm de diámetro y los datos disponibles (ver Tabla II) indican que son menores que los correspondientes a los cefalaspídeos. Así, SCHAEFER (1996a) señala que el diámetro de los huevos de 38 especies de cefalaspídeos incluidas en su trabajo

Tabla II. Cuadro comparativo sobre la puesta y desarrollo en tres especies de *Ascobulla*. Los datos de *A. fischeri* proceden de JENSEN (1990), los de *A. ulla* de CLARK & JENSEN (1981), JENSEN & CLARK (1983) y MIKKELSEN (1998) y los de *A. fragilis* del presente trabajo.

Table II. Summary of data on spawn and development of three species of *Ascobulla*. Data for *A. fischeri* from JENSEN (1990), data for *A. ulla* from CLARK & JENSEN (1981), JENSEN & CLARK (1983) and MIKKELSEN (1998) and data for *A. fragilis* from the present work.

	<i>A. fischeri</i>	<i>A. ulla</i>	<i>A. fragilis</i>
Periodo de puesta			Verano
Sustrato	<i>Caulerpa</i>	<i>Caulerpa racemosa</i>	<i>Caulerpa prolifera</i>
Tipo de puesta	Cinta mucosa		Masa gelatinosa
Forma de la puesta		Arriñonada	Arriñonada
Tamaño de la puesta	11 x 8 mm		5,8 x 3,2 mm
Diámetro del cordón	1,2 mm		
Tamaño cáps. ovígera	0,2 mm	250 x 190 µm	178 x 146 µm
Tamaño del huevo		60 µm	54 µm
Color de los huevos			Blanco
Nº de huevos/puesta	3600-5000		1200-2000
Tipo de desarrollo		Capsular metamórfico	Planctotrófico
Tiempo hasta la eclosión	7 días		6 días
Temperatura del cultivo	25 °C		25 °C

oscila entre 60 y 100 µm, siendo los más pequeños los de *Philine denticulata* (60 µm) y *Haminaea exigua* (63 µm).

En la Tabla II se comparan datos sobre la puesta y desarrollo de tres

especies de *Ascobulla*, *A. fischeri* (de JENSEN, 1990), *A. ulla* (de CLARK & JENSEN, 1981, JENSEN & CLARK, 1983 y MIKKELSEN, 1998) y *A. fragilis* (presente trabajo).

BIBLIOGRAFÍA

- BOGI C., COPPINI M. & MARGELLI A. 1984. Contributo alla conoscenza della malacofauna dell'Alto Tirreno. *La Conchiglia*, 16 (186-187): 3-7.
- CLARK K.B. & JENSEN K. 1981. A comparison of egg size, capsule size, and development patterns in the order Ascoglossa (Sacoglossa) (Mollusca: Opisthobranchia). *International Journal of Invertebrate Reproduction*, 3: 57-64.
- FASULO G., GAGLINI A. & TERRENI G., 1982. Note su recenti ritrovamenti di un mollusco poco noto, *Cylindrobulla fragilis* (Jeffreys, 1856) (Gastropoda: Opisthobranchia) e considerazioni sulla sua collocazione sistemática. *Notiziario del C.I.S.M.A.*, 3 (1-2): 1-6.
- GAVAGNIN M., MARIN A., CASTELLUCCIO F., VILLANI G. & CIMINO G. 1994. Defensive relationships between *Caulerpa prolifera* and its shelled sacoglossan predators. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 175: 197-210.
- JENSEN K.R. & CLARK K.B. 1983. Annotated checklist of Florida ascoglossan Opisthobranchia. *The Nautilus*, 97: 1-13.
- JENSEN K.R. & WELLS F. E. 1990. Sacoglossa (= Ascoglossa) (Mollusca, Opisthobranchia) from southern Western Australia. In Wells F.E., Walker D.I., Kirkman H. & Lethbridge, R. (Eds.): *Proceedings of the third international marine biological workshop: the marine flora and fauna of Albany, Western Australia*, 1 (pp. 297-331). Perth: Western Australian Museum.
- MARCUS E.V. 1982. Systematics of the genera of the order Ascoglossa (Gastropoda). *Journal of Molluscan Studies*, 10 (Supplement): 1-31.
- MIKKELSEN P.M. 1998. *Cylindrobulla* and *Ascobulla* in the western Atlantic (Gastropoda, Opisthobranchia, Sacoglossa): systematic review, description of a new species, and phylogenetic reanalysis. *Zoologica Scripta*, 27: 49-71.

- MURILLO L. & TEMPLADO J. 1998. Spawn and development of *Bulla striata* (Opisthobranchia, Cephalaspidea) from the Western Mediterranean. *Iberus*, 16 (2): 11-19.
- MURILLO L., TEMPLADO J. & TALAVERA P. 1985. The ascoglossan opisthobranchs of a caulerpan fauna of the Mediterranean Sea. *Shells and Sea Life*, 17 (11): 240-243.
- NORDSIECK F. & GARCÍA-TALAVERA F. 1979. Moluscos marinos de Canarias y Madera (Gastropoda). Aula de Cultura de Tenerife.
- ROBLES L.J. 1975. The anatomy and functional morphology of the reproductive system of *Bulla gouldiana*. *The Veliger*, 17 (3): 278-291.
- SCHAEFER K., 1996. Review of data on cephalaspid reproduction, with special reference to the genus *Haminaea* (Gastropoda, Opisthobranchia). *Ophelia*, 45 (1): 17-37.
- THOMPSON T. E. 1967. Direct development in a nudibranch, *Cadlina laevis*, with a discussion of developmental processes in Opisthobranchia. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 47: 1-22.

